

O'ZBEK TILIDA ILTIFOT VA MINNATDORCHILIKNING IFODALANISHI

Mahmudova Roziya

Termiz davlat universiteti

lingvistika o'zbek tili 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262441>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida iltifot va minnatdorchilik ma'nosining qanday ifodalanishi haqida ma'lumot berilgan. O'zbek tilida iltifot, nafaqat, so'z yordamida, balki ma'lum bir holat, imo-ishoralar orqali ham ifodalanishi mumkinligi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, iltifot ma'nosini ifodalovchi birliklar, tashakkur, rasmiy minnatdorchilik iltifot ma'noli so'zlarning badiiy asarlardagi xususiyati va o'rni.

Bilamizki, o'zbek xalqi qadim-qadimdan mehmondost, xushmuomala, yaqinlariga oqibatli xalq bo'lib kelgan. Shu bilan birgalikda bu xislatlarni o'zida ifoda etuvchi, aks ettiruvchi talay so'z va birikmalariga ham ega. O'zbek xalqi qancha qadimiy xalqlardan biri bo'lsa, uning tili undan-da qadimiyroq deb bimalol ayta olishimiz mumkin. O'zbek tili eng qadimiy va boy tillardan sanaladi. Buni ularning kundalik hayotlarida, diniy harakatlarida, bir-birlariga yordam berganlarida, quvonchli kunlarida, shuningdek, bir-birlaridan minnatdor bo'lib, bir-birlariga iltifot ko'rsatganlarida ko'rishimiz mumkin. Iltifot, aslida, kishiga qilingan marhamat, himmat, diqqat -e'tibor, yaxshi munosabat demakdir. Uning iltifot qilmoq, iltifot ko'rsatmoq kabi shakllari mavjud. Iltifot arabcha so'zdan olingan bo'lib, o'girish, burish, lutf ko'rsatish ma'nolarini ifodalaydi. Iltifot -kishiga qilingan marhamatni ifodalovchi tushuncha. Iltifot kishilik jamiyatini bezab, ziynatlab turuvchi, insonlar fazilatlardan biri bo'lib, lug'atlarda ko'rsatib o'tilganidek, keng va chuqur ma'nolarga ega. Iltifot yuksak madaniyat belgisi bo'lib, iltifotli odam hech qachon birovga nisbatan bee'tibor bo'lmaydi, hammaga bir xilda chiroyli muomala qiladi. Iltifot odamlar o'rtasidagi munosabat va muomalaning saxovat, marhamat, himmat asosida amalga oshirilishidir, xushmuomalalidir. Masalan, avtobusda keksa odam o'rta yashar, qo'lida bolasi yoki og'ir yuki bo'lgan ayolga rahmdillik bilan joy bersa, bu uning iltifotidir. Yoki xalqimizda qadimdan xonadonga mehmon kelsa, uy egasi -mezbon uni ochiq chehra bilan kutib olib ko'rishganidan keyin o'tirgan va yana o'rnidan turib, bir-biriga qulluq qilgan. Bu go'zal iltifot edi. Agar do'st-u yor va oshnalar, qarindosh -urug'lar bir-biriga iltifotli va e'tiborli bo'lsa, ularni bog'lab turgan rishtalar yanada kuchayadi. Shuningdek, iltifot so'zi o'rnida ba'zi o'rinlarda lutf so'zi ham kelib qoladi. Minnatdorchilik esa birovning qilgan yaxshiligidan, xizmatidan mamnun va qarzdor ma'nosini anglatadi. Minnatdorchilik aktiv, shubhasiz, ekspressiv aktning tarkibiga kiradi. Minnatdorchilik, birinchi navbatda, minnatdorchilik bildirish orqali namoyon bo'ladi, bu nutq yoki nutqdan tashqari harakat bo'lib, uning kommunikativ maqsadi suhbatdoshning o'zi uchun qilgan yaxshiligini qadrlashini ko'rsatishdir. Shu bilan birga, minnatdorchilik muallifning hissiy holatining namoyon bo'lishi va qabul qiluvchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilish vositasidir. Minnatdor bo'lish, shuningdek, salbiy narsalarga emas, ijobiy narsalarga diqqat qaratishingiz ha ko'maklashadi. Minnatdorlik ko'rsatish salbiy fikrlash tarzidan yiroqlashishingizga yordam beradi. Bir vaqtning o'zida ham minnatdor bo'lish, ham hasad qilish, tushkunlikka tushish yoki achchiqlanishning iloji yo'q. O'zbek tilida iltifot va minnatdorchilikni ifodalovchi bir talay so'zlar va birikmalar mavjud bo'lib, ular ma'lum bir holatda, ya'ni so'zlovchi tinglovchi yoki o'zga kishidan o'zining ishlariga berilgan yordamni,

ijobiy munosabatni kutsa, unda shunday iltifotni yoxud minnatdorchilikni bildiradi. Quyida ulardan keltirilgan namunalarni ko'ramiz: Sayfi Soqiyevich tumbochka ustiga gazeta yozib, patir, yaproq-yaproq to'g'ralgan qazi tayyorlab qo'ygan ekan. -O'tiring,-dedi u Sherzodga qaramay. Chamasi, boyagi keskinlikning zahri xiyla ko'tarilgan edi..-Rahmat! -Sherzod samimiy ohangda tashakkur bildirdi.[1]. Bunda minnatdorchilikning yorqin ifodasi sifatida berilgan "Rahmat!" birligining vazifasi ochiqlab berilgan. Quyidagi jumlada ham boshqa so'z orqali ifodalangan minnatdorchilik va iltifot ma'nosini ko'rishimiz mumkin: - Bu saroydan sizlarnikiga ko'chishim og'ir-, dedi Otabek, ammo otangizning ziyoratlariga borishga har qachon hozirman. -Sog' bo'ling, bek aka, boradiring'an kuningizni tayin qila olasizmi? Ushbu jumlada Otabek Rahmatning otasining qabriga borib uni ziyorat qilib, unga nisbatan o'z iltifotini ko'rsatishini aytgan bo'lsa, bundan xursand bo'lib, Otabekka o'z minnatdorchiligini bildirayotgan Rahmat esa unga "Sog' bo'ling, bek aka" deyishi unga nisbatan ijobiy minnatdorchilik munosabatini hosil qilyapti. -Qutidor hovlisiga qaysilar ekan, bek bilan xayrlashdi:- Albatta, biror kun biznikiga marhamat qilasiz, tuzumi?- Xo'b, amal.- Bizniki mana shu burchakdagi eshik... Qaytag'a bu kun biznikida qolsangiz bo'lmasmi-a? -Rahmat... Xayr, salomat bo'lingiz.[2]. Bu o'rinda Qutidor Otabekni uyiga taklif qilib, unga iltifot qilgan bo'lsa, Otabek ham unga o'z minnatdorchiligini "Rahmat, xayr, salomat bo'lingiz!" birikmasi orqali ifodalayapti. Bu 75-80 % lik ijobiy minnatdorchilikni ifodalaydi. Chunki Otabekning "Rahmat" so'ziga "Salomat bo'lingiz" birikmasini ham qo'shishi bu munosabatning darajasini oshirgan. "Rahmat" so'zi asli arabcha so'z bo'lib, o'zida shafqat, marhamat, mehribonlik va chikish ma'nolarini jamlaydi. Shuningdek, bu so'z tashakkur va minnatdorchilikni ifodalovchi so'zdir. Bu so'zning rahmat aytmoq, otangga rahmat, onangga rahmat, qilgan ishiga nisbat berib, rahmat zo'r ilding, mehribonchiligi va e'tibori uchun rahmat kattakon, sen rahmat keltiradigan farzand bo'lasanov, xudo rahmat qilsin, rahmatiga olgan bo'lsin kabi turlicha shakllari mavjud. Rahmat aytish-minnatdorchilik bildirish shakli. U qayta-qayta rahmat aytib, meni mashinaga kuzatib qo'ydi.[3]. Bu yerda minnatdorchilik bildirish oshib ketganligini va bu eshituvchi ha aytuvchi tomonidan yuksak minnatdorchilik ekanligi ko'rinib turibdi. Tadqiqotchilarning izlanishiga ko'ra, doim boshqalarga minnatdorlik izhor etganimizda, bu miyamiz faoliyatini o'zgartirishi mumkin va hayotimizga ijobiyroq qaraydigan bo'lamiz. Minnatdorchilik-bu bor narsalarimizga, hayotimizdagi ijobiy voqealarga, odamlarning mehribonligiga yoki oddiy quvonchlarga nisbatan e'tibor va qadrlash hissidir. Minnatdorchilikni odatga aylantirish uchun quyidagilarni qilish mumkin:

1. Kundalik minnatdorchilik yozuvlari: Har kuni uchta minnatdor bo'lgan narsangizni yozib boring. Bu sizda hayotdagi yutuq va kichik quvonchlarni ko'proq qadrlashga yordam beradi.

2. Boshqalar uchun minnatdorchilik bildirish: Odamlarga ularning yordamidan, mehribonligidan yoki borligidan minnatdor ekaningizni aytib berish uchun ularga quvonch bag'ishlash bilan birga, munosabatlarni ham mustahkamlaydi.

3. Hozirgi paytdan bahramand bo'lish: Hoziroq mavjud bo'lgan narsalarga e'tibor qaratish va qadrlash orqali hayotning har bir daqiqasidan quvonch topish mumkin.

Hayotda minnatdorchilikni odat qilish, nafaqat, stressni kamaytirishi, balki insonni baxtli va ijobiy fikrlaydigan shaxsga aylantirishi ham ilmiy jihatdan isbotlangan. Jumladan, minnatdorchilikni ifodalovchi so'zlar va birikmalarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

1) Rahmat -oddiy va eng keng tarqalgan minnatdorchilik so'zi.
2) Katta rahmat -minnatdorchilikni chuqurroq ifodalash usuli.
3) Sizdan juda minnatdorman -mehr-muhabbat va chin dildan minnatdorchilik bildirish uchun ishlatiladi.

4) Sizni qadrlayman-hurmatingizni va minnatdorchiligingizni bildirishga mos keladi.

5) Borligingiz uchun minnatdorman-insonning mavjudligini qadrlashni bildiradi.

6) Tashakkur- yaxshi ish,xizmatni taqdirlab bildirilgan minnatdorlik.

"Tashakkur" so'zi o'zbek tilida "rahmat", "minnatdorchilik", yoki "shukur" degan ma'nolarni anglatadi. Bu kimdir qilgan yaxshilik,yordam yoki ko'rsatgan e'tibor uchun minnatdorchilik bildirish uchun ishlatiladi.Rasmoy minnatdorchilik: bu so'z,ko'pincha, rasmiy vaziyatlarda,masalan, ish uchrashuvlarida, nutqlarda yoki rasmiy xatlarda ishlatiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam,o'zbek tilida minnatdorchilik va iltifotni ifodalovchi ko'plab birliklar va noverbal vositalar mavjud.Hat'r biri vaziyat taqozosiga qarab ishlatiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'.Hoshimov.Nur borki,soya bor.2024."Nurli dunyo" nashriyoti.
2. A.Qodiriy.O'tkan kunlar.2007.
3. S.Siyoyev."Yorug'lik" 1986.